

УДК 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17746965

БУРНЯШЕВА Людмила Александровна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Доктор философских наук, профессор; e-mail: luda-3331@yandex.ru*

ЧУХВАНЦЕВА Дарья Алексеевна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства; e-mail: daryachu4@gmail.com*

КАМЫШОВА Виктория Александровна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства;
e-mail: Kamysovaviktoria@gmail.com*

**ТУРИЗМ КАК МОСТ КУЛЬТУР:
РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕСТВА**

В данной статье рассматривается роль межкультурных коммуникаций как основного элемента для формирования гармоничного поликультурного общества в условиях глобализации. В ходе исследования были проанализированы теоретические основы взаимосвязи туризма и межкультурного диалога, акцентируя внимание как на позитивные аспекты этого процесса, такие как культурный обмен, развитие толерантности и взаимопонимания, так и на возникающие проблемы, включая культурную апроприацию и стереотипизацию. На примере успешных международных практик, таких как волонтерский туризм и комьюнити-туризм (community-based tourism), демонстрируется, каким образом туристическая деятельность может помочь в преодолении культурных барьеров, а также в укреплении взаимного уважения. Были выдвинуты идеи о том, как повысить значимость культуры в сфере туризма, так, к ним относятся: внедрение специализированных образовательных программ для работников индустрии, целенаправленная интеграция культурных особенностей в туристические продукты и маршруты, а также создание международных платформ для обмена практическим опытом. В заключение авторы подчеркивают, что стратегическое развитие межкультурных коммуникаций через туризм не только обогащает опыт путешественников, но и способствует созданию устойчивого, гармоничного и открытого к диалогу поликультурного общества, основанного на принципах взаимоуважения и сотрудничества.

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, туризм, поликультурное общество, глобализация, культурный обмен, культурные стереотипы, толерантность, межкультурный диалог, интеграция, управление культурным разнообразием

Для цитирования: Бурняшева, Л. А. Туризм как мост культур: роль межкультурных коммуникаций в формировании поликультурного общества / Л. А. Бурняшева,

Д. А. Чухванцева, В. А. Камышова // Современные проблемы сервиса и туризма.
2025. Т. 19. № 3. С. 54–63. DOI: 10.5281/zenodo.17746965.

Дата поступления в редакцию: 16 сентября 2025 г.

Дата утверждения в печать: 31 октября 2025 г.

UDC 379.85

DOI: 10.5281/zenodo.17746965

Lyudmila A. BURNYASHEVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: luda-3331@yandex.ru*

Darya A. CHUKHVANTSEVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student; e-mail: daryachu4@gmail.com*

Victoria A. KAMYSHOVA,

*Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);
Master's student; e-mail: Kamysovaviktoria@gmail.com*

TOURISM AS A CULTURAL BRIDGE: THE ROLE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN FOSTERING A MULTICULTURAL SOCIETY

Abstract. *This paper explores the role of intercultural communication in fostering a harmonious multicultural society amid globalization. It analyzes the theoretical link between tourism and intercultural dialogue, addressing both positive outcomes (cultural exchange, tolerance, mutual understanding) and challenges (cultural appropriation, stereotyping). Case studies of volunteer and community-based tourism illustrate how tourism can break down cultural barriers and promote respect. Recommendations for enhancing culture in tourism include specialized staff training, integrating cultural elements into tourism offerings, and establishing international knowledge-sharing platforms. The authors conclude that strategically developing intercultural communication in tourism enriches traveler experiences and helps build a sustainable, open society founded on mutual respect and cooperation.*

Keywords: *intercultural communication, tourism, multicultural society, globalization, cultural exchange, cultural stereotypes, tolerance, intercultural dialogue, integration, management of cultural diversity*

Citation: Burnyasheva, L. A., Chukhvantseva, D. A., & Kamyshova, V. A. (2025). Tourism as a cultural bridge: the role of intercultural communication in fostering a multicultural society. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (3), 54–63. DOI: 10.5281/zenodo.17746965. (In Russ.).

Article History**Received** 16 September 2025**Accepted** 31 October 2025**Disclosure statement**

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современном мире туризм играет ключевую роль, затрагивая экономику, культуру и общественные отношения. В эпоху глобализации он превращается в мощный фактор, способствующий диалогу между разными культурами, укреплению взаимопонимания и уважения между народами. Путешествия позволяют не только знакомиться с новыми культурами, но и глубже понимать свои собственные традиции, что особенно актуально в условиях растущего культурного многообразия и миграции.

Целью данного исследования является изучение роли туризма в формировании поликультурного общества через межкультурные коммуникации. Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: анализ влияния туризма на межкультурные взаимодействия, выявление аспектов, способствующих интеграции культур, изучение успешных практик межкультурного обмена, анализ вызовов и трудностей, возникающих в процессе взаимодействия, и разработка рекомендаций для улучшения межкультурных коммуникаций в сфере туризма.

Сегодня общество сталкивается с проблемами культурной разобщенности и непонимания между разными группами. В условиях современного мира туризм становится связующим звеном между разными культурами, тем самым способствуя их взаимопониманию и обогащению. Однако, несмотря на его положительный аспект глобализации, существуют также риски, связанные с возможным непониманием культуры/языка и стереотипами. Для снижения этих рисков необходимо детально изучать культурные особенности народов.

Методы и методология исследования

В основе нашего исследования лежит системный подход, который рассматривает туризм как комплексный социально-культурный феномен, тесно связанный с процессами глобализации, межкультурной коммуникации и формирования поликультурного общества. Исследование опирается на теоретико-методологический

анализ существующих научных концепций и эмпирических данных в области межкультурных коммуникаций и туризма.

1. Теоретический анализ

- анализ научной литературы по проблемам межкультурной коммуникации, туризма и культурного обмена;
- изучение фундаментальных трудов (Э. Холла) и современных исследований российских и зарубежных авторов;
- обзор международных документов (Международная хартия по культурному туризму ICOMOS, 1999).

2. Сравнительный анализ

- сопоставление позитивных и негативных аспектов межкультурных коммуникаций в сфере туризма;
- сравнительная оценка успешных международных практик (волонтерский туризм) и их влияния на межкультурный диалог.

3. Анализ статистических данных и отчетов

- использование данных авторитетных международных организаций (UNWTO, WTTC, Европейский центр по вопросам туризма);
- применение количественных показателей (количество международных туристских прибытий, статистика языковых и культурных барьеров).

4. Кейс-стади (анализ конкретных кейсов). Исследование успешных примеров межкультурного взаимодействия:

- японская программа Home Stay;
- гастрономический туризм в Италии;
- проект Peace Boat;
- программа Voluntourism;
- инициатива Community-Based Tourism в Таиланде.

5. Описательный метод

- детальное описание феноменов культурной апроприации, стереотипизации, толерантности и их проявлений в контексте туристической деятельности.

Теоретические основы межкультурных коммуникаций и туризма

Межкультурные коммуникации представляют собой сложный и многоуровневый процесс обмена информацией между представителями различных культур, которые могут значительно различаться в языковых, социальных и культурных аспектах. Как отмечал Э. Т. Холл, один из пионеров в этой области, культура формирует восприятие времени, пространства и межличностных отношений. Это, в свою очередь, влияет на то, как мы общаемся, интерпретируем слова других и видим мир вокруг. В данном контексте можно утверждать, что межкультурная коммуникация – это не только диалог между теми, кто говорит на одном языке, и теми, кто нет, но и общение между любыми людьми, чьи языковые и культурные корни различны [16]. Учитывая эти различия, эффективное межкультурное взаимодействие требует глубокого анализа множества факторов, выходя за рамки простого обмена словами.

В современном мире, где культуры тесно переплетаются, способность находить общий язык с представителями других народов становится критически важным. Туризм занимает центральное место в глобальной экономике, внося существенный вклад в развитие многих стран. В 2019 году вклад туризма в мировом ВВП составил около 10,4 %, что подчеркивает его роль как одной из крупнейших отраслей мировой экономики (по данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, WTTC). С социальной точки зрения туризм представляет собой взаимодействие людей из разных культур, способствуя обмену знаниями, опытом и традициями, а также формированию глобальных связей. Глобализация, рассматриваемая как процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации, напрямую влияет на сферу туризма [1]. В данных условиях, способствующих взаимодействию культур и традиций, туризм представляет собой механизм для расширения кругозора человека и укреплению межкультурных связей.

Туризм является своего рода мостом между представителями разных культурных ценностей, тем самым способствуя диалогу и взаимопониманию между представителями различных культур и народов. Масштаб международного туризма, достигший в 2019 году 1,5 миллиарда человек (по данным UNWTO), подтверждает его значимость как площадки для обмена культурными ценностями. Ярким примером служат культурные мероприятия и фестивали, такие как немецкий Октоберфест, который ежегодно привлекает миллионы гостей, знакомя их с местными традициями, кухней и музыкой. Кроме того, культурный туризм стимулирует экспорт услуг культурных организаций, работающих с иностранцами [5]. Так, туризм является эффективным инструментом для укрепления межкультурных отношений.

Примеры успешного межкультурного взаимодействия в туризме демонстрируют, как этот сектор способствует взаимопониманию и уважению между культурами. Таким примером является проект «Гастрономический туризм» в Италии, который направлен на знакомство туристов с национальной кухней, а также традициями страны. Подобные инициативы помогают лучше понять культурное наследие посещаемой страны и уникальность каждой нации и народа. В Японии существует уникальная инициатива под названием *Home Stay*, которая предлагает туристам уникальный шанс жить в семьях местных жителей. Этот подход позволяет гостям глубже понять культурные особенности и бытовые традиции страны. Такие проекты являются ярким примером того, как туризм способствует культурному обмену и формированию общества, где уважение к «разнообразию» является нормой, что особенно важно в эпоху глобализации.

Тем не менее туризм не лишен своих минусов. Одним из них является культурная апроприация, когда элементы чужой культуры заимствуются без понимания их истинной сущности и исторического контекста, что может привести к конфликтам на международном уровне. В туристической сфере это может проявляться,

например, в неуважительном использовании национальных символов или традиций для создания контента в социальных сетях. Если гости страны используют национальные костюмы или имитируют ритуалы и обычаи, не осознавая их культурной и религиозной значимости, то это может вызвать недовольство и обиду у местного населения. Важно помнить, что привычки влияют на наше поведение, но их можно изменить, развивая социальный, эмоциональный и культурный интеллект [8]. Поэтому необходимо повышать осведомленность туристов о культурном наследии, чтобы избежать негативных последствий апроприации и способствовать более уважительному взаимодействию с культурами, которые они посещают.

Стереотипизация, представляющая собой упрощенное восприятие различных культур, составляет одну из основных проблем в сфере межкультурных взаимодействий в туризме. Формирование стереотипов о различных культурах, в свою очередь, связано со средствами массовой информации, которые предпочитают создавать упрощенные и «односторонние» образы. Так, например, при упоминании Японии часто «всплывают» образы, связанные с сакурой, самураями и гейшами. Однако они не отражают полного многообразия ее культурного наследия. Подобные стереотипы искажают восприятие и приводят к предвзятому отношению со стороны туристов к представителям других культур [2].

Культурный туризм, иллюстрируемый такими инициативами, как Международный фестиваль фольклора в Турции, демонстрирует потенциал туризма в содействии межкультурному взаимопониманию. Активное вовлечение участников в культурные традиции, а не только их наблюдение, способствует формированию уважения к культурным различиям и их принятию, что подтверждает роль туризма как инструмента укрепления толерантности. Современные тенденции, включая значительное расширение возможностей онлайн-бронирования билетов в культурные учреждения для иностранных туристов

[5], повышают доступность культурных событий. Это, в свою очередь, становится важным фактором привлечения туристов и обогащения их культурного опыта.

Проект Peace Boat представляет собой успешный пример использования туризма для развития межкультурного диалога. Организуя круизы, проект предоставляет участникам из разных стран платформу для обмена опытом, участия в образовательных программах и обсуждения вопросов межкультурного взаимодействия. Такой подход не только способствует культурному обмену, но и формирует прочные связи между представителями различных культур. И. П. Смержок подчеркивает, что «международный туризм всегда служил и должен служить прежде всего целям сплочения, единения, взаимопонимания и мира между народами и культурами» [12].

Практические аспекты и рекомендации

Одним из ярких примеров успешного межкультурного обмена в сфере туризма является программа Volontourism (волонтерский туризм), предоставляющая туристам возможность участвовать в социальных и культурных проектах по всему миру. Этот вид туризма не только способствует лучшему пониманию между разными культурами, но и позволяет путешественникам внести свой вклад в развитие местных сообществ. Например, волонтеры могут помогать строить школы в Африке или участвовать в сохранении культурного наследия в Азии. Такой подход позволяет глубже познакомиться с культурой принимающей стороны и формирует уважение к ее традициям. Туризм рассматривается как значимое социальное и культурное явление. Республика Бурятия, как отмечает Гудкова, является одним из перспективных направлений для его развития [7]. Это подчеркивает важность программ волонтерского туризма, которые не только обогащают опыт путешественников, но и способствуют развитию туристических направлений, культурному обмену и социальной интеграции.

Ключевым фактором успеха межкультурных обменов в туризме является

активное участие местных сообществ в разработке и реализации туристических программ. Ярким примером служит инициатива Community-Based Tourism в Таиланде, где жители деревень активно вовлечены в организацию туров и культурных мероприятий. Это не только помогает сохранять и продвигать культурное наследие, но и создает условия для обмена знаниями и опытом между туристами и местным населением. Важно помнить, что ключевым является не просто обмен культурными элементами, а то, как эти контакты способствуют сохранению самобытности и выживанию культуры [4]. Такие проекты формируют поликультурное общество, где ценится и поддерживается культурное разнообразие.

Однако межкультурные коммуникации в туризме сталкиваются с рядом трудностей, которые усложняют взаимодействие между туристами и местными жителями. Согласно отчету Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) за 2022 год, около 60 % туристов испытывают трудности в общении из-за недостаточного владения языком принимающей стороны, что ограничивает возможности для глубокого культурного обмена. Культурные различия, например, в восприятии времени также могут приводить к недопониманию. Например, пунктуальность, характерная для Германии, контрастирует с более гибким подходом к времени в Бразилии, что приводит к конфликтам в ожиданиях. При этом значительная часть туристов, около 35 %, согласно исследованию, проведенному в США в 2021 году, сталкиваются с трудностями в адаптации к местным обычаям и традициям, что может вызывать культурные конфликты. Эти аспекты подчеркивают необходимость разработки эффективных стратегий для преодоления барьеров в межкультурных коммуникациях. Успешные примеры международного сотрудничества вдоль Шелкового пути предоставляют важные уроки и практики, которые могут быть адаптированы и применены в других контекстах [15].

Одной из ключевых проблем в сфере туризма является недостаточная

осведомленность туристов о культуре посещаемой страны. Исследования 2020 года показали, что большинство путешественников (около 70 %) не уделяют должного внимания изучению культурных особенностей, что приводит к непониманию и ухудшению качества взаимодействия.

Для обеспечения устойчивого развития туристической отрасли, особенно в условиях активного межкультурного взаимодействия, крайне важно внедрять образовательные программы и специализированные тренинги. Как показывает практика Всемирной туристической организации (UNWTO), в 2020 году более половины турфирм внедрили обучение по межкультурной коммуникации, что напрямую улучшило качество обслуживания иностранных клиентов. Эти программы помогают персоналу лучше понимать гостей из разных стран, избегать недоразумений и создавать комфортную атмосферу. Цифровизация также играет важную роль, оптимизируя процессы, снижая затраты и повышая эффективность компаний [11].

Программа Erasmus + Европейского Союза активно поддерживает проекты по подготовке специалистов в сфере туризма, уделяя особое внимание межкультурному взаимодействию. Это подчеркивает важность непрерывного обучения для работы на международном уровне.

Интеграция культурных особенностей в туристические предложения, такие как японские чайные церемонии или итальянский гастрономический туризм (с более чем 150 маршрутами в 2019 году), обогащает опыт путешественников и способствует уважению к местному наследию. Главная задача управления наследием – донести до всех его ценность и необходимость сохранения [14].

Международные платформы, например Tourism for Peace от ООН, объединяющая более 30 стран, и конференции, как «Культура и туризм» (более 500 участников из 40 стран в 2021 году), способствуют обмену опытом и развитию сотрудничества в области культурного туризма. В условиях глобализации, которая создает как возможности для партнерства, так

и потенциальные конфликты [4], развитие культурного туризма становится не только экономически выгодным, но и важным инструментом для укрепления связей между народами.

Заключение

Исследования подтверждают, что туризм играет важную роль в межкультурном диалоге, способствуя укреплению взаимопонимания и формированию общества, ценящего культурное разнообразие. Было выявлено, что туризм способствует обмену культурными ценностями, повышает уровень толерантности и взаимопонимания между представителями различных культур и народов, что особенно важно в современных условиях глобализации. Однако также были отмечены определенные проблемы, такие как адаптационные трудности и предубеждения,

которые могут негативно сказаться на межкультурных контактах.

Практическая значимость исследования заключается в возможности разработки эффективных методик, направленных на улучшение качества межкультурных взаимодействий в сфере туризма. Это включает создание образовательных программ, направленных на более глубокое понимание различных культур и народов, а также методологических подходов и инструментов для оптимизации этих процессов. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий в облегчении культурного обмена. Кроме того, перспективным направлением является изучение влияния глобальных процессов, таких как пандемии или экономические кризисы, на межкультурные коммуникации в туристической среде.

Список источников

1. Абалаков А. Д. Туризм в контексте глобализации и современного экономического кризиса / А. Д. Абалаков, Н. С. Панкеева // Известия Иркутского государственного университета. – 2011. – Т. 4. – № 1. – С. 14–32.
2. Андреева С. М. Межкультурная коммуникация как один из способов развития цивилизаций в поликультурном социуме / С. М. Андреева, А. М. Андреева // Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. – 2013. – № 23 (166). – С. 170–171.
3. Белоусова А. И. Поликультурная компетентность: преодоление психологических барьеров в рамках взаимодействия / А. И. Белоусова // Сборник научных трудов Севастопольского государственного университета. – Севастополь: Севастопольский государственный университет, 2021. – С. 45–52.
4. Бузский М. П. Межкультурные коммуникации в развитии современного мира / М. П. Бузский, Д. А. Брусиловский, Я. В. Мещерякова [и др.] // Век глобализации. – 2016. – № 3 (19). – С. 98–107.
5. Гордин В. Э. Культурный туризм как экспортная стратегия развития сферы культуры / В. Э. Гордин // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – 2018. – № 2 (35). – С. 32–38.
6. Гордин В. Э. Культурный туризм как стратегия развития города: поиск компромиссов между интересами местного населения и туристов / В. Э. Гордин, М. В. Матецкая // Управленческое консультирование. – 2019. – № 5 (125). – С. 112–124.
7. Гудкова И. Н. Туризм как фактор развития культурного пространства Республики Бурятия / И. Н. Гудкова // Культура и цивилизация. – 2014. – № 5. – С. 20–26.
8. Дубинко С. А. Межкультурная толерантность: успех в деловой коммуникации / С. А. Дубинко // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – № 4 (83). – С. 345–347.
9. Международная хартия по культурному туризму (ICOMOS, 1999). – Мехико, 1999.
10. Кобыльская Т. А. Актуальные проблемы международного туризма / Т. А. Кобыльская // Научно-практический электронный журнал Аллея Науки. – 2019. – № 5(32). – С. 180–185.
11. Корягина И. А. Проблемы и перспективы развития международного маркетинга в туризме в условиях глобализации цифровых технологий / И. А. Корягина, И. В. Дмитриев, Р. Н. Байгуллов // Экономика и Право. – 2024. – № 8. – С. 54–55.

12. Смержок И. П. Роль межкультурной коммуникации в туризме, в содержании туристского образования и науки / И. П. Смержок // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2020. – Т. 14. – № 4. – С. 105–114.
13. Тан Жуньянь. Теоретико-методологические подходы к понятию межкультурной коммуникации / Жуньянь Тан // Коммуникативистика. – 2021. – № 3 (42). – С. 63–64.
14. Фейзулаев А. Л. Опыт консервации сырцовых памятников археологии в рамках создания археологического парка на примере городища Культобе / А. Л. Фейзулаев // Археология евразийских степей. – 2023. – № 1. – С. 162–170.
15. Хусанова З. Р. Международное сотрудничество в развитии туристических маршрутов Шелкового пути: анализ успешных кейсов / З. Р. Хусанова // Международная научно-практическая конференция «Шелковый путь: сотрудничество через призму туризма». – 2024. – С. 634–635.
16. Му Мин. Теория и практика межкультурной коммуникации в российско-китайском переводе / Мин Му // Язык в сфере профессиональной коммуникации: сборник материалов международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов – Екатеринбург: ООО «Издательский Дом “Ажур”», 2021. – С. 175–179.

References

1. Abalakov, A. D., Pankeeva, N. S. (2011). Turizm v kontekste globalizacii i sovremennogo e'konomicheskogo krizisa [Tourism in the context of globalization and the modern economic crisis]. *Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta [The Bulletin of Irkutsk State University]*, 4(1), 14–32. (In Russ.).
2. Andreeva, S. M., Andreeva, A. M. (2013). Mezhkul'turnaya kommunikaciya kak odin iz sposobov razvitiya civilizacij v polikul'turnom sociume [Intercultural communication as one of the ways of developing civilizations in a multicultural society]. *Nauchny'e vedomosti. Seriya Filosofiya. Sociologiya. Pravo [Scientific Bulletin. Series: Philosophy. Sociology. Law]*, 23 (166). 170–171. (In Russ.).
3. Belousova, A. I. (2021). Polikul'turnaya kompetentnost': preodolenie psixologicheskix bar'erov v ramkax vzaimodejstviya [Multicultural competence: overcoming psychological barriers within the framework of interaction]. *Sbornik nauchny'x trudov Sevastopol'skogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of Sevastopol State University]*. Sevastopol: Sevastopol State University, 45–52. (In Russ.).
4. Buzskij, M. P., Brusilovskij, D. A., Meshheryakova, Ya. V., & Angel, O. V. (2016). Mezhkul'turny'e kommunikacii v razvitii sovremennogo mira [Intercultural communications in the development of the modern world]. *Vek globalizacii [Century of Globalization]*, 3 (19), 98–107. (In Russ.).
5. Gordin, V. E'. (2018). Kul'turny'j turizm kak e'ksportnaya strategiya razvitiya sfery kul'tury [Cultural tourism as an export strategy for the development of the cultural sphere]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Vestnik of Saint-Petersburg State University of Culture and Arts]*, 2 (35), 32–38. (In Russ.).
6. Gordin, V. E', Mateczkaya, M. V. (2019). Kul'turny'j turizm kak strategiya razvitiya goroda: poisk kompromissov mezhdru interesami mestnogo naseleniya i turistov [Cultural tourism as a development strategy Cities: the search for compromises between the interests of the local population and tourists]. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management consulting]*, 5 (125), 112–124. (In Russ.).
7. Gudkova, I. N. (2014). Turizm kak faktor razvitiya kul'turnogo prostranstva Respubliki Buryatiya [Tourism as a factor in the development of the cultural space of the Republic of Buryatia]. *Kul'tura i civilizaciya [Culture and civilization]*, 5, 20–26. (In Russ.).
8. Dubinko, S. A. (2020). Mezhkul'turnaya tolerantnost': uspex v delovoj kommunikacii [Cross cultural tolerance: success in business communication]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world of science, culture, and education]*, 4 (83), 345–347. (In Russ.).
9. ICOMOS (1999). *Mezhdunarodnaya xartiya po kul'turnomu turizmu [International Charter on Cultural Tourism]*. Mexiko.

10. Kobył'skaya, T. A. (2019). Aktual'ny'e problemy` mezhdunarodnogo turizma [Actual problems of international tourism]. *Nauchno-prakticheskij e`lektronny`j zhurnal Alleya Nauki [Scientific and practical electronic journal Alley of Science]*, 5(32), 180–185. (In Russ.).
11. Koryagina I. A., Dmitrov I. V., Bajgullov R. N. (2024). Problemy` i perspektivy` razvitiya mezhdunarodnogo marketinga v turizme v usloviyax globalizacii cifrovyy`x texnologij [Problems and prospects of development of international marketing in tourism in the context of globalization of digital technologies]. *Ekonomika i Pravo [Economics and Law]*, 8, 54–55. (In Russ.).
12. Smorzok I. P. (2016). Rol` mezhkul`turnoj kommunikacii v turizme, v sodержanii turistskogo obrazovaniya i nauki [Role of cross-cultural communication in tourism and maintenance of tourist education and science]. *Interaktivnaya nauka [Interactive Science]*, 9, 45–47. (In Russ.).
13. Tan, Zhunyan` (2021). Teoretiko-metodologicheskie podxody` k ponyatiyu mezhkul`turnoj kommunikacii [Theoretical and methodological approaches to the concept of intercultural communication]. *Kommunikativistika [Communication Studies]*, 3 (42), 63–64. (In Russ.).
14. Fejzulaev, A. L. (2023). Opy`t konservacii sy`rczovy`x pamyatnikov arxeologii v ramkax sozdaniya arxeologicheskogo parka na primere gorodishha Kul`tobe [The conservation experience of mudbrick archaeological monuments in the framework of the creation of the archaeological park on the example of Kultobe settlement]. *Arxeologiya evrazijskix stepej [Archeology of the Eurasian steppes]*, 1, 162–170. (In Russ.).
15. Khusanova, Z. R. (2024). Mezhdunarodnoe sotrudnichestvo v razvitii turisticheskix marshrutov Shyolkovogo puti: analiz uspeshny`x kejsov [International cooperation in the development of Silk Road tourist routes: an analysis of successful cases]. *Shyolkovy`j put': sotrudnichestvo cherez prizmu turizma [Silk Road: cooperation through the prism of tourism]: Proceedings of International Scientific and Practical Conference*, 634–635. (In Russ.).
16. Mu, Min (2021). Teoriya i praktika mezhkul`turnoj kommunikacii v rossijsko-kitajskom perevode [Theory and practice of intercultural communication in Russian-Chinese translation]. *Yazyk v sfere professional`noj kommunikacii [Language in the field of professional communication]: Proceedings of the international scientific and practical conference of teachers, postgraduates and students*. Ekaterinburg: LLC Publishing house «Azbur».